

GAMBARAN MOTIVASI INTRINSIK PESERTA DALAM MENGIKUTI DIKLAT DI BBPPKS REGIONAL I SUMATERA, PADANG

Yusna^{1,*}, Vevi Sunarti¹

¹Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Universitas Negeri Padang

(*yusnadevita@gmail.com)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya hasil belajar belajar peserta diklat di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Padang. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya nilai peserta pre test post test peserta diklat. Peneliti menduga penyebab tingginya hasil belajar yaitu adanya motivasi intrinsik dari peserta diklat itu sendiri. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat gambaran motivasi intrinsik peserta dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat) di BBPPKS Padang. Jenis penelitian ini yaitu penelitian penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi dari penelitian ini yaitu semua peserta diklat Managemen Kessos bagi Pengelola LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) Swasta sebanyak 30 peserta diklat. Teknik pengambilan sampel yang dipakai teknik sensus karena jumlah populasi tidak sampai 100, jadi semua populasi dijadikan responden sebanyak 30 orang yang merupakan utusan dari berbagai lembaga. Teknik pengumpulan data menggunakan angket. Untuk alat pengumpulan data berupa daftar pernyataan. Teknik analisis data yang digunakan yaitu rumus persentase. Hasil penelitian menunjukkan motivasi intrinsik peserta ketika mengikuti diklat BBPPKS di Padang adalah: (a) motivasi intrinsik dilihat dari minat cukup tinggi (b) motivasi intrinsik dilihat dari hasrat untuk belajar cukup tinggi (c) motivasi intrinsik dilihat dari cita-cita dikatakan tinggi (d) motivasi intrinsik dilihat dari tujuan yang diakui dikatakan tinggi. Dapat dilihat dari sebagian besar peserta memberikan pernyataan selalu. Berdasarkan hasil penelitian maka disarankan lembaga untuk dapat tetap memperhatikan kebutuhan peserta diklat agar peserta lebih termotivasi untuk mengikuti proses diklat.

Kata Kunci: Motivasi Intrinsik, Hasil Belajar, Diklat

PENDAHULUAN

Menurut Sudjana semua proses belajar membelajarkan, dilakukan di luar pendidikan formal bertujuan dalam membantu peserta didik untuk memaksimalkan kemampuan diri baik itu pengetahuan, perilaku, keterampilan, maupun aspirasi yang memiliki manfaat untuk pribadinya, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan luar sekolah dilaksanakan untuk masyarakat apabila membutuhkan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, pelengkap pendidikan formal dan penambah untuk menerapkan pendidikan seumur hidup atau pendidikan sepanjang hayat (Abdulkhak, 2012). UU No. 20 Tahun 2003 mengenai Sisdiknas, pasal 26 ayat (4), pendidikan nonformal meliputi kursus, pendidikan dan pelatihan, KB, PKBM, satuan pendidikan sejenis, pendidikan kecakapan hidup, majelis taklim, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan, pendidikan kesetaraan.

Berdasarkan pengertian di atas bisa diambil kesimpulan bahwa diklat merupakan bagian cakupan pendidikan luar sekolah. Pendidikan bertujuan dalam membentuk kemampuan dan kepribadian manusia untuk memenuhi harapan masyarakat (Yulianda & Sunarti, 2018). Pelatihan merupakan usaha terencana oleh organisasi dalam memfasilitasi pembelajaran pegawai atas kemampuan yang berkaitan dengan pekerjaan (Solfema, 2017). Biasanya pelatihan bertujuan untuk memperbaiki penguasaan bermacam keterampilan kerja dalam waktu yang relatif singkat (Alfiyan, Solfema, & Irmawita, 2018; Safitri, Wisroni, & Solfema, 2018). Pelatihan merupakan rentetan aktivitas yang disusun dalam meningkatkan keterampilan, intelektual, pengalaman, maupun perubahan tingkah laku seseorang (Sari, Wahid, & Sunarti, 2018). Calon peserta pelatihan merupakan faktor utama berhasil tidaknya suatu pelatihan dan pengembangan anggota. Artinya, anggota terhadap pelatihan yang akan dilakukan akan memengaruhi hasil dari proses pelatihan. pendidikan dan pelatihan pada suatu instansi merupakan kegiatan pengembangan skill pada tujuan yang diinginkan oleh instansi tersebut. Secara umum tujuan pendidikan dan pelatihan menurut Zuwirna (2017) dalam suatu organisasi adalah dalam menutup celah antara skill dan kecakapan seseorang dengan yang diharapkan jabatannya dan menambah efektifitas serta efisiensi kemampuan seseorang untuk mendapatkan sasaran kerja. Tujuan diadakan program pendidikan dan pelatihan secara khusus dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi organisasi dan karyawan.

Salah satu lembaga yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan adalah Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial

(BBPPKS) Padang. Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial memiliki tugas dan fungsi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Berdasarkan wawancara pada tanggal 11 Januari 2019 bersama bapak Drs. GRM Soerjo Darsono, MH selaku kepala di lembaga tersebut, diketahui bahwa hasil belajar tinggi. Dibuktikan dengan hasil belajar peserta diklat sebelum dan sesudah dilaksanakan diklat terjadi peningkatan. terjadinya peningkatan hasil belajar peserta diklat diduga karena motivasi intrinsik peserta diklat yang tinggi. Hal ini sesuai dengan pendapat Uno (dalam Widiarti, 2018) mengemukakan jika seseorang mempunyai motivasi tinggi terutama motivasi intrinsik akan melakukan suatu pekerjaan secara tuntas dan tidak menunda-nunda pekerjaannya. Motivasi intrinsik yang tinggi juga bisa membuat hasil belajar tinggi, demikian juga apabila semangat rendah menyebabkan hasil belajar rendah pula. motivasi intrinsik merupakan suatu kekuatan atau dorongan dalam diri peserta didik yang dapat merubah perilaku peserta didik pada saat belajar. Indikator motivasi intrinsik dalam belajar yaitu dengan memiliki gairah dan keinginan berhasil, memiliki kekuatan serta merasa butuh untuk belajar/ minat belajar, memiliki tujuan pada saat belajar, serta memiliki cita-cita masa depan.

METODE

Sehubungan dengan permasalahan di atas, jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh peserta yang mengikuti diklat Manajemen Kessos bagi Pengelola LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) Swasta yang berjumlah 30 orang. Berdasarkan jumlah populasi tersebut, maka teknik pengambilan sampel digunakan teknik sensus karena jumlah populasi tidak sampai 100, jadi semua populasi dijadikan responden sebanyak 30 orang yang merupakan utusan dari berbagai lembaga. Jenis data dalam penelitian ini yaitu mengenai motivasi intrinsik peserta diklat. Sumber data yang dibutuhkan pada penelitian ini keseluruhan peserta diklat yang menjadi responden, yaitu peserta diklat manajemen Kessos, memiliki ciri-ciri sesuai dengan populasi dan responden yang telah dirumuskan. Angket merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan serta alat pengumpulan data berbentuk daftar pernyataan, sedangkan perhitungan persentase merupakan teknik analisis data yang digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Gambaran Motivasi Intrinsik Peserta Diklat di BBPPKS Dilihat dari Minat

Berdasarkan data tentang motivasi intrinsik peserta diklat dilihat dari minat, rata-rata persentasenya 43,56% responden memberikan pernyataan selalu, 34,04% responden memberikan pernyataan sering, 22,14% memberikan pernyataan kadang-kadang, 0,23% memberikan pernyataan jarang, serta 0% memberikan pernyataan tidak pernah terhadap gambaran motivasi intrinsik peserta diklat yang dilihat dari minat. Dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa peserta yang mengatakan selalu sebanyak 43,56% mengenai motivasi intrinsik yang dilihat dari minat sudah dikatakan cukup tinggi.

Gambar 1.

Histogram Motivasi Intrinsik Peserta Diklat di BBPPKS Dilihat dari Minat

Jadi, dari histogram pada Gambar 1. dapat diketahui bahwa motivasi intrinsik peserta diklat yang dilihat dari minat dikategorikan cukup tinggi. Ini berarti motivasi intrinsik peserta diklat yang dilihat dari minat sudah seperti yang diharapkan seperti peserta diklat tertarik mengikuti proses belajar, bersemangat dalam proses belajar, mengikuti proses diklat sampai akhir, dan datang tepat waktu pada setiap kegiatan diklat. Hal ini dibuktikan dengan jumlah persentase tertinggi adalah sebesar 43,56% responden yang memberikan pernyataan selalu.

Gambaran Motivasi Intrinsik Peserta Diklat BBPPKS Dilihat dari Hasrat untuk Belajar

Berdasarkan data tentang motivasi intrinsik peserta diklat dilihat dari hasrat untuk belajar, rata-rata persentasenya 53,32% responden memberikan pernyataan selalu, 36,66% memberikan pernyataan sering. 9,99% memberikan pernyataan kadang-kadang, 0% jarang, dan 0% tidak pernah terhadap gambaran motivasi intrinsik peserta diklat yang dilihat dari hasrat untuk belajar. Dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa peserta yang mengatakan selalu sebanyak 53,32% mengenai motivasi intrinsik yang dilihat dari hasrat untuk belajar sudah dikatakan cukup tinggi.

Gambar 2.

Histogram Motivasi Intrinsik Peserta Diklat BBPPKS Dilihat dari Hasrat untuk Belajar

Jadi, dari histogram pada Gambar 2. dapat diketahui bahwa motivasi intrinsik peserta diklat di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Padang yang dilihat dari hasrat untuk belajar dikategorikan cukup tinggi. Ini berarti motivasi intrinsik peserta diklat yang dilihat dari hasrat untuk belajar sudah seperti yang diharapkan seperti tidak menunda tugas yang diberikan widyaiswara dan berusaha memanfaatkan waktu semaksimal mungkin serta mengerjakan tugas secara tuntas. Dibuktikan dari jumlah persentase tertinggi adalah sebesar 53,32% responden memberikan pernyataan selalu.

Gambaran Motivasi Intrinsik Peserta Diklat di BBPPKS Dilihat dari Cita-cita

Berdasarkan data tentang motivasi intrinsik peserta dilihat dari cita-cita, rata-rata persentasenya 64,99% responden memberikan pernyataan

selalu, 28,88% responden memberikan pernyataan sering, 6,10% responden memberikan pernyataan kadang-kadang, 0% memberikan pernyataan jarang, serta 0% memberikan pernyataan tidak pernah terhadap gambaran motivasi intrinsik peserta diklat yang dilihat dari cita-cita. Dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa peserta yang mengatakan selalu sebanyak 64,99% mengenai motivasi intrinsik yang dilihat dari cita-cita sudah dikatakan tinggi.

Gambar 3.

Histogram Motivasi Intrinsik Peserta Diklat di BBPPKS Dilihat dari Cita-cita

Jadi, dari histogram pada Gambar 3. dapat diketahui bahwa motivasi intrinsik peserta diklat yang dilihat dari cita-cita dikategorikan tinggi. Ini berarti motivasi intrinsik peserta diklat yang dilihat dari cita-cita sudah seperti yang diharapkan seperti giat mengikuti diklat agar cita-cita tercapai dan kegiatan pelatihan diikuti dengan serius. Hal ini dibuktikan dengan jumlah persentase tertinggi adalah sebesar 64,99% responden yang memberikan pernyataan selalu.

Gambaran Motivasi Intrinsik Peserta Diklat di BBPPKS Dilihat dari Tujuan yang Diakui

Berdasarkan data tentang motivasi intrinsik peserta diklat dilihat dari tujuan yang diakui, rata-rata persentasenya 73,32% responden memberikan pernyataan selalu, 22,49% responden memberikan pernyataan sering, 4,16% responden memberikan pernyataan kadang-kadang, 0% jarang, serta 0% tidak pernah terhadap gambaran motivasi intrinsik peserta diklat yang dilihat dari tujuan yang diakui. Dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa peserta yang mengatakan selalu sebanyak 73,32% mengenai motivasi intrinsik yang dilihat dari tujuan yang diakui sudah dikatakan tinggi.

Gambar 4.
Histogram Motivasi Intrinsik Peserta Diklat Dilihat dari Tujuan yang Diakui

Jadi, dari histogram pada Gambar 4. dapat diketahui bahwa motivasi intrinsik peserta dilihat dari tujuan yang diakui dikategorikan tinggi. Ini berarti motivasi intrinsik peserta diklat yang dilihat dari tujuan yang diakui sudah seperti yang diharapkan seperti mengikuti diklat dengan serius karena memahami tujuan yang harus dicapai dan pengetahuan yang didapat dari diklat dapat meningkatkan kompetensi. Dibuktikan dari jumlah persentase tertinggi adalah sebesar 73,32% responden memberikan pernyataan selalu.

Pembahasan

Gambaran Motivasi Intrinsik Peserta Diklat di BBPPKS Padang Dilihat dari Minat

Dilihat dari temuan penelitian serta pengolahan bisa diambil kesimpulan yaitu motivasi intrinsik peserta diklat di BBPPKS Padang yang dilihat dari minat sudah tinggi. Dibuktikan dengan sebagian besar responden menyatakan selalu (SL) dan sering (SR) pada pernyataan tertarik mengikuti diklat karena bermanfaat, bersemangat mengikuti diklat karena materinya sesuai dengan yang dibutuhkan, tertarik mengikuti diklat karena proses pembelajarannya menyenangkan, tertarik mengikuti diklat karena sesuai dengan yang dibutuhkan, serta datang tepat waktu pada setiap kegiatan diklat.

Djamarah (dalam Azis, 2017) menyatakan minat belajar merupakan perasaan suka serta daya tarik dalam belajar yang menyebabkan peserta didik terdorong dalam mencari pengalaman serta pengetahuan, dapat dilihat dalam ikut serta dan keaktifan peserta didik dalam mengetahui pengalaman dan pengetahuan tersebut. Minat belajar dari peserta didik bisa terlihat

dalam berbagai macam hal, yaitu perasaan suka serta tertarik dalam mengetahui sesuatu hal, kemauan dalam kegiatan belajar, perhatian peserta didik lebih besar dari apa yang dipelajari, dan ikut serta peserta didik terhadap kegiatan belajar.

Gambaran Motivasi Intrinsik Peserta Diklat di BBPPKS Padang Dilihat dari Hasrat untuk Belajar

Dilihat dari temuan penelitian serta pengolahan data bisa diambil kesimpulan, yaitu motivasi intrinsik peserta diklat di BBPPKS Padang yang dilihat dari hasrat untuk belajar sudah tinggi. Dibuktikan dengan sebagian besar responden menyatakan selalu (SL) dan sering (SR) pada pernyataan mengikuti kegiatan diklat sampai selesai dan merencanakan dengan baik setiap kegiatan yang akan dilakukan.

Hasrat untuk belajar menurut Azis (2017) adalah kemampuan yang ada pada diri peserta didik. Kemampuan tersebut harus didukung oleh lingkungan belajar yang kreatif yang merupakan unsur utamanya. Dorongan serta keinginan berhasil pada saat belajar serta pada kehidupan sehari-hari merupakan berprestasi adalah motivasi untuk sukses atau berhasil dalam mengerjakan suatu pekerjaan atau tugas dalam memperoleh kesempurnaan. Motivasi seperti ini adalah unsur kepribadian serta perilaku seseorang, suatu hal yang ada dalam diri seseorang yang bersangkutan.

Gambaran Motivasi Intrinsik Peserta Diklat Dilihat dari Cita-cita

Dilihat dari temuan penelitian serta pengolahan data bisa diambil kesimpulan, yaitu motivasi intrinsik peserta diklat di BBPPKS Padang yang dilihat dari cita-cita sudah tinggi. Dibuktikan dengan sebagian besar responden menyatakan selalu (SL) dan sering (SR) pada pernyataan mengikuti diklat dengan bersemangat, semua kegiatan pelatihan ditekuni dengan serius, dan giat belajar agar cita-cita tercapai.

Cita-cita menurut Azis (2017) merupakan keinginan, harapan atau tujuan yang selalu ada dalam pikiran. Peserta didik yang giat belajar dalam mencapai cita-cita menurut Asmar, Kurniaman, & Hermita (2019) dapat dilihat dari motivasinya yang tinggi dalam kegiatan belajar. Dilihat dari segi emansipasi, semangat belajar, kemandirian serta keinginan yang terpuaskan dapat memperbesar kemauan.

Gambaran Motivasi Intrinsik Peserta Diklat Dilihat dari Tujuan yang Diakui

Dilihat dari temuan penelitian serta pengolahan data bisa diambil kesimpulan yaitu motivasi intrinsik peserta diklat di BBPPKS Padang yang dilihat dari tujuan yang diakui sudah tinggi. Dibuktikan dengan sebagian besar responden menyatakan selalu (SL) dan sering (SR) pada pernyataan mengikuti diklat dengan serius karena memahami tujuan yang harus dicapai dan pengetahuan yang didapat dari kegiatan diklat dapat meningkatkan kompetensi dan itu dibutuhkan oleh lembaga tempat bekerja.

Rumusan tujuan yang diakui serta diterima baik peserta didik adalah alat motivasi yang sangat penting (Azis, 2017). Sebab dengan memahami tujuan yang harus dicapai, dirasakan peserta didik sangat berguna serta menguntungkan sehingga menumbuhkan semangat dalam belajar.

KESIMPULAN

Dari temuan penelitian serta pembahasan, bisa ditarik kesimpulan Gambaran Motivasi Intrinsik Peserta dalam Mengikuti Diklat di BBPPKS Padang adalah sebagai berikut: 1) Gambaran motivasi intrinsik peserta diklat dilihat dari minat sudah dikatakan cukup tinggi. Dibuktikan dengan peserta tertarik mengikuti diklat dan datang tepat waktu pada proses diklat; 2) Gambaran motivasi intrinsik peserta diklat dilihat dari hasrat untuk belajar sudah dikatakan cukup tinggi. Dibuktikan dengan peserta diklat mengikuti kegiatan belajar sampai akhir serta tidak menunda-nunda tugas yang diberikan oleh widyaiswara; 3) Gambaran motivasi intrinsik peserta diklat dilihat dari cita-cita sudah dikatakan tinggi. Dibuktikan dengan peserta diklat mengikuti pelatihan dengan tekun dan serius serta menyimak setiap materi yang disampaikan oleh widyaiswara; 4) Gambaran motivasi intrinsik peserta diklat dilihat dari tujuan yang diakui sudah dikatakan tinggi. Dibuktikan dengan banyaknya responden yang menyatakan selalu pada pernyataan mengikuti diklat dengan serius karena memahami tujuan yang harus dicapai.

REFERENSI

Alfian, D., Solfema, S., & Irmawita, I. (2018). Hubungan antara Persepsi Peserta terhadap Instruktur dengan Partisipasinya dalam Mengikuti Diklatsar di KSR PMI Unit UNP. *SPEKTRUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)*, 1(3). <https://doi.org/10.24036/spektrumpls.v1i3.9510>

- Azis, A. L. (2017). *Pengaruh Motivasi Intrinsik dan Motivasi Ekstrinsik terhadap Prestasi Belajar Ekonomi Bisnis Kelas X Peserta Didik Kelas X di SMKN 4 Makassar*. Universitas Negeri Makassar. Retrieved from http://eprints.unm.ac.id/4440/1/AYU_LESTARI_AZIS.pdf
- Reksy Septio Asmar, Otang Kurniaman, N. H. (2019). Analisis Motivasi Intrinsik Belajar Siswa Kelas V Sekolah Dasar Se-Gugus 1 Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru. *Jurnal PAJAR (Pendidikan Dan Pengajaran)*, 3(1), 93–100. Retrieved from <https://ejournal.unri.ac.id/index.php/PJR/article/view/6327>
- Safitri, N., Wisroni, W., & Solfema, S. (2018). Gambaran Kompetensi Kepribadian Instruktur Pada Pembelajaran Pelatihan Menjahit di Panti Sosial Bina Remaja Harapan Kota Padang Panjang. *SPEKTRUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)*, 1(3). <https://doi.org/10.24036/spektrumpls.v1i3.100555>
- Sari, N., Wahid, S., & Sunarti, V. (2018). Tanggapan Anggota terhadap Manfaat Pelatihan Public Speaking di Unit Kegiatan Komunikasi dan Penyiaran Kampus Universitas Negeri Padang. *SPEKTRUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)*, 1(2), 206–213. <https://doi.org/10.24036/spektrumpls.v1i2.9080>
- Solfema, S. (2017). Adversity Intelligence As a Contributing Factor of Tutor's Performance. *European Journal of Education Studies*, 3(11), 840–847. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1134472>
- Widiarti, E. (2018). Pengaruh Motivasi dan Kesiapan Belajar terhadap Hasil Belajar Ekonomi Siswa Kelas X di SMA N 2 Banguntapan. *Jurnal Pendidikan Dan Ekonomi*, 7(4), 298–305. Retrieved from <http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/ekonomi/article/download/10960/10524>
- Yulianda, I., & Sunarti, V. (2018). Gambaran Strategi Pembelajaran Instruktur pada Program Kursus Bahasa Inggris di Hem's Institute Kota Padang. *SPEKTRUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)*, 1(4), 537–544. <https://doi.org/10.24036/spektrumpls.v1i4.101738>